

ЭУХРОМАТИН И ГЕТЕРОХРОМАТИН КАК МАРКЕРЫ ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ЭРИТРОБЛАСТОВ И ЭРИТРОЦИТОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АДАПТАЦИОННОГО ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА

Е. А. Колесник¹

¹ Кафедра физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний, Государственный университет просвещения, Москва, Россия

evgeniy251082@mail.ru (Е. А. К.)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2326-651X>

EUCHROMATIN AND HETEROCHROMATIN AS MARKERS OF CYTOPHYSIOLOGICAL DYNAMICS OF ERYTHROBLASTS AND RED BLOOD CELL IN THE FUNCTIONAL SYSTEM OF ADAPTIVE HOMEOSTASIS OF THE ORGANISM

E. A. Kolesnik¹

¹ Department of Physiology, Human Ecology and Medical and Biological Knowledge, Federal State University of Education, Moscow, Russia

evgeniy251082@mail.ru (E. A. K.) ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2326-651X>

Резюме. Цель работы: характеристика прогностических возможностей алгоритма: морфоденситометрических, спектральных и морфогометрических параметров эухроматина и гетерохроматина в оценке регуляции – гемоглобин-синтезирующей функции клеток эритроидного ряда в норме и патологиях. **Введение.** Морфофункциональные состояния ядерного хроматина валидно визуализируются в светооптической микроскопии, дифференцируются при применении стандартных гистологических протоколов окрашивания мазков крови. **Материалы и методы.** По мазкам периферической крови модельных животных – птиц Aves n=40 в возрасте 1-, 7-, 23- и 42-х сут., окрашенных по Паппенгейму в эритроблестах, полихроматофильных эритроцитах и нормоцитах рассчитывали (n=300): величины площади, оптической плотности и спектральные показатели гетерохроматина, эухроматина, цитоплазмы, площадь клеток и их ядер. **Результаты.** Системные математические соотношения морфогометрических и морфоденситометрических величин функциональной активности эритроидных форм, выраженные в совокупном алгоритмизированном учёте динамики фракций хроматина и цитоплазмы репрезентативно отражают развитие и направления развития гемоглобин-синтезируемой функции клеток эритроидного ряда. **Заключение.** Разработанные оригинальные индексы ядерно-цитоплазматических параметров в виде формул, эффективно применимы для оценки и прогнозирования динамики функций красных клеток крови в организме при разных состояниях.

Ключевые слова: эритроблесты, эритроциты, эухроматин, гетерохроматин, цитоплазма, гемоглобин, морфоденситометрические параметры, оптическая плотность, спектральные параметры, эпигенетика, норма реакции.

EUCHROMATIN AND HETEROCHROMATIN AS MARKERS OF CYTOPHYSIOLOGICAL DYNAMICS OF ERYTHROBLASTS AND RED BLOOD CELL IN THE FUNCTIONAL SYSTEM OF ADAPTIVE HOMEOSTASIS OF THE ORGANISM

Abstract. The aim of the work: to characterize the prognostic capabilities to the algorithm: of the morpho-densitometric, spectral and morphogeometric parameters of euchromatin and heterochromatin in assessing the regulation – of hemoglobin-synthesizing function of erythroid cells in health and pathologies.

Introduction. Morphofunctional states of nuclear chromatin are validly visualized in light-optical microscopy and differentiated using standard histological protocols for staining blood smears.

Materials and methods. Using peripheral blood smears of model animals – birds Aves n=40 at the age of 1, 7, 23 and 42 days, the stained according to Pappenheim in the erythroblasts, polychromatophilic erythrocytes and normocytes, the following were calculated (n=300): area, optical density and spectral indices of heterochromatin, euchromatin, cytoplasm, area of cells and their nuclei.

Results. Systemic mathematical relationships of morphogeometric and morpho-densitometric values of erythroid cell functional activity, expressed through a combined algorithmic accounting dynamics fraction to chromatin and cytoplasmic, represent the development and direction of development of hemoglobin-synthesizing function in erythroid cells.

Conclusion. The developed original indices of nuclear-cytoplasmic parameters, expressed as formulas, are effectively applied to assessing and predicting the dynamics of red blood cell functions in the body under various conditions.

Keywords: erythroblasts, red blood cell, euchromatin, heterochromatin, cytoplasm, hemoglobin, morpho-densitometric parameters, optical density, spectral parameters, epigenetics, norm of reaction.

Введение. Эритроциты это базовые компоненты функциональной системы адаптационного гомеостаза; они обеспечивают газотранспортную функцию, гемоглобиновый буфер, регулирующий кислотно-основное равновесие и резистентные иммунные взаимодействия с системой лейкоцитов во внутренней среде организма [1 – 4]. При этом внутренняя среда как основа гомеостаза, претерпевает развитие, в том числе основанное на эпигенетическом приспособлении компонентов системы гомеостаза организма к витальным экзогенным и эндогенным факторам нормального, пограничного и экстремального характера [3, 4]. В итоге, *динамика границ нормы реакции констант гомеостаза*, зависит от активности функций эритроцитов, интенсивности жизненного цикла эритроидных клеток и определяет приспособления организма в жизнедеятельности [1 – 4]. Поэтому поиск и разработка инструментария для возможности оценки роли эритроцитов в развитии гомеостаза, то есть реализации функциональной системы адаптационного гомеостаза организма высоко актуальны. В связи с этим, избрана цель работы: характеристика прогностических возможностей алгоритма: морфоденситометрических, спектральных и морфогометрических параметров эухроматина и гетерохроматина в оценке регуляции – гемоглобин-синтезирующей функции клеток эритроидного ряда в норме и патологиях.

Материалы и методы. По микрофотографиям полей зрения в мазках периферической крови птиц окрашенных по Паппенгейму – бройлерных *Gallus gallus* L. $n=40$ возраста 1-, 7-, 23- и 42-х сут. определяли площадь, оптическую плотность и спектральные показатели гетерохроматина, эухроматина, цитоплазмы, площадь клеток и их ядер $n=300$, рассчитывали интегральные морфоденситометрические индексы для эритробластов, полихроматофильных эритроцитов и нормоцитов:

1. Денситометрический эухроматино-цитоплазматический индекс (ДЭЦИ (DECI)) в условных единицах (усл. ед.) по формуле:

$$DECI = \frac{100}{ODE \times ODC} \quad (1) [1, 2]$$

где ODE – оптическая плотность эухроматина; ODC – оптическая плотность цитоплазмы; 100 – поправочный коэффициент;

2. Эухроматино-цитоплазматический морфоденситометрический индекс (ЭЦМИ (ECMI)) в условных единицах (усл. ед.) по формуле:

$$ECMI = \frac{(ODE \times Se) \times (ODC \times Sc)}{100} \quad (2) [1, 2]$$

где ODE – оптическая плотность эухроматина; Se – площадь эухроматина, μm^2 ; ODC – оптическая плотность цитоплазмы; Sc – площадь цитоплазмы, μm^2 ; 100 – поправочный коэффициент.

Результаты и их обсуждение. На основе учёта динамики клеточных и субклеточных морфофункциональных параметров структур эритробластов и созревающих эритроцитов – разработаны и эффективно апробированы индексы ДЭЦИ (DECI) и ЭЦМИ (ECMI) [1, 2].

Индексы ДЭЦИ и ЭЦМИ репрезентативно отражают метаболическое соотношение активности фракций ядерного хроматина, в регуляции разобшённых во времени и пространстве синтеза и сборки молекул гемоглобина, в созревающих клетках эритроидного ряда (рис. 1, 2) [1, 2, 4].

Рис. 1. Значения денситометрического эухроматино-цитоплазматического индекса (ДЭЦИ) (усл. ед.) полихроматофильных эритробластов (Polychrom_EBCs), полихроматофильных эритроцитов (Polychrom_RBCs) и зрелых эритроцитов (RBCs) в периферической крови бройлерных кур в раннем постэмбриональном онтогенезе. \pm SEM – стандартная ошибка средней

Рис. 2. Значения эухроматино-цитоплазматического морфоденситометрического индекса (ЭЦМИ) (усл. ед.) полихроматофильных эритробластов (Polychrom_EBCs), полихроматофильных эритроцитов (Polychrom_RBCs) и зрелых эритроцитов (RBCs) в периферической крови бройлерных кур в раннем постэмбриональном онтогенезе. \pm SEM – стандартная ошибка средней

Выводы. Цитофизиологический мониторинг эффективности гемоглобин-синтезирующей функции крови эритроидными формами возможен: с применением комплексных морфоденситометрических индексов ДЭЦИ и ЭЦМИ, статистически достоверно отражающих регуляторные потенции ядерного хроматина, в зависимости от его морфофункциональной динамики в пороговом синтезе и кумуляции гемоглобина в эритробластах и эритроцитах.

Конфликты интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Литература

- 1.Kolesnik E.A., Derkho M.A., Rebezov M.B. Functional morpho-densitometric parameters of chromatin of the nucleus and cytoplasm of erythroblasts and red blood cells of birds in postembryonic ontogenesis. Agrarian Bulletin of the. 2024; 24(01): 59–85. <https://doi.org/10.32417/1997-4868-2024-24-01-59-85>
- 2.Patent No. 2799424 C1 Russian Federation, IPC G16B 25/00, A61B 10/00. Method for determining the synthetic activity of polychromatophilic erythroblasts and erythrocytes of birds: No. 2023100231: declared 10.01.2023; published 05.07.2023 / E.A. Kolesnik, M.A. Derkho; applicant "South Ural State Agrarian University". – EDN XXWSXM ; eLIBRARY ID: 54203357 ; <https://elibrary.ru/item.asp?id=54203357>
- 3.Kolesnik E.A. Term, concept of adaptive homeostasis, its hypothesis, theory and practice. System Analysis in Medicine (CAM 2022). Proceedings of the XVI International Scientific Conference. Blagoveshchensk: Far Eastern Scientific Center for Physiology and Pathology of Respiration. 2022; 13–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7676415>
- 4.Kolesnik E.A., Derkho M.A., Rebezov M.B., Shvetsov G.G., Shtakk E.A. Differential cytophysiological markers of erythroid precursors, mature erythroid cells and shadows of erythroid cells in as a result of eryptosis in organism of animals. Agrarian science. 2025; 401(12): 36–43. <https://doi.org/10.32634/0869-8155-2025-401-12-36-43>

**4th CONGRESS of
INTERNATIONAL SOCIETY for
CLINICAL PHYSIOLOGY &
PATHOLOGY (ISCPP2026)**

From Neuron to Functions

Moscow, RUSSIA

New Delhi, INDIA (on-line)

Caracas, VENEZUELA (on-line)

12-14 May, 2026

**4th CONGRESS of INTERNATIONAL SOCIETY for CLINICAL
PHYSIOLOGY & PATHOLOGY (ISCPP2026)**

From Neuron to Functions

ISCPP2026 Abstracts, Articles & Program Book

Тезисы и программа ISCPP2026

INTERNATIONAL SOCIETY
FOR CLINICAL PHYSIOLOGY
AND PATHOLOGY

RUDN
university

**BEST
VOCAL
TEACHER**

Moscow, RUSSIA

New Delhi, INDIA (on-line)

Caracas, VENEZUELA (on-line)

12-14 May, 2026

4th CONGRESS of
INTERNATIONAL SOCIETY for
**CLINICAL PHYSIOLOGY &
PATHOLOGY (ISCPP2026)**
From Neuron to Functions

Moscow, RUSSIA
New Delhi, INDIA (on-line)
12-14 May, 2026

ISCPP2026 Abstracts, Articles & Program Book of
4th CONGRESS of INTERNATIONAL SOCIETY for
CLINICAL PHYSIOLOGY & PATHOLOGY (ISCPP2026)
From Neuron to Functions

Тезисы и программа ISCPP2026

INTERNATIONAL SOCIETY
FOR CLINICAL PHYSIOLOGY
AND PATHOLOGY

RUDN
university

**BEST
VOCAL
TEACHER**

VOCO-LOGIC.COM
International Institute for Voice
Physiology, Physics and
Psychology

Moscow, RUSSIA

New Delhi, INDIA (on-line)

Caracas, VENEZUELA

2026

4th CONGRESS of
INTERNATIONAL SOCIETY for
**CLINICAL PHYSIOLOGY &
PATHOLOGY (ISCPP2026)**
From Neuron to Functions

Moscow, RUSSIA
New Delhi, INDIA (on-line)
12-14 May, 2026

HANS SELYE AWARD

5th WORKSHOP

Physiology and Pathology
of the Vocal Apparatus

May 12-14, 2026

**Nervous and humoral mechanisms
of the vocal apparatus regulation**

3rd Satellite Symposium

Ecology,
Adaptation and
Pathology

May 12-14, 2026

VIII Satellite Symposium
Physiological and Pathological
Aspects of Head and Neck Diseases
May 12, 2026

2nd Satellite Symposium of the
Russian Peptide Society "Age vs.
Aging. New Diseases and
Peptides"

May 13, 2026

**IV Satellite
Symposium**

**Biomedical
Technology**

May 14, 2026

**3rd
WORKSHOP**

May 12, 2026

**Endoscopy in
outpatient
ENT practice**

2nd Round table
"Complications
Pathogenesis
in Surgery"

May 12-14, 2026

3rd Satellite Symposium

**Antibacterial
photodynamic therapy**

13 May, 2026

4th CONGRESS of
INTERNATIONAL SOCIETY for
CLINICAL PHYSIOLOGY &
PATHOLOGY (ISCPP2026)
From Neuron to Functions

Moscow, RUSSIA
New Delhi, INDIA (on-line)
12-14 May, 2026

Редакционная коллегия

председатель – В.И. Попадюк

ответственные секретари:

И.В. Кастыро, И.М. Кириченко, П.В. Михальская, К.Р. Ахметова, Е.Р. Павлюкова, И.Б. Ганьшин, М.Г. Костяева, И.Ю. Малышев, Т.Д. Власов. Т.И. Власова, Т.В. Башкирева, В.А. Самсонов, В.А. Заборова, А.А. Цымбал, R.H. Villorria.

Editorial team

Chairman – V.I. Popadyuk

responsible secretaries:

I.V. Kastyro, I.M. Kirichenko, P.V. Mikhalskaya, K.R. Akhmetova E.R. Pavlyukova, I.B. Ganshin, M.G. Kostyaeva, I.Yu. Malyshev, T.D. Vlasov. T.I. Vlasova, T.V. Bashkireva, V.A. Samsonov, V.A. Zaborova, A.A. Tsymbal, R.H. Villorria.

Рецензенты: д.м.н., проф. Г.А. Дроздова, д.б.н., проф. В.И. Торшин

Reviewers: DSc, Prof. G. A. Drozdova, DSc, Prof. V.I. Torshin.

Contents / Содержание

Article title / Название статьи	Pages/ Страницы
ЭУХРОМАТИН И ГЕТЕРОХРОМАТИН КАК МАРКЕРЫ ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ЭРИТРОБЛАСТОВ И ЭРИТРОЦИТОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АДАПТАЦИОННОГО ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА Колесник Е. А.	5
ВЛИЯНИЕ РОЗУВАСТАТИНА И ПОЛИФЕНОЛОВ НА КОРРЕКЦИЮ РЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, У КРЫС Заурова М. Б., Коврижных Е. В., Макалиц Т. П., Фомочкина И.И., Кубышкин А.В.	8
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЛИФТИНГА ЛИЦА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ SAMS-ЛОСКУТА Гарифуллин Р.А.	10
ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ FAP В СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ SAMS-ЛОСКУТА ПОСЛЕ ЛИФТИНГА ЛИЦА НЕХИРУРГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ Гарифуллин Р.А., Кастыро И.В., Барсаков М.А., Решетов И.В.	10
ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ FAP В ЖИРОВОЙ ТКАНИ SAMS-ЛОСКУТА ПОСЛЕ ЛИФТИНГА ЛИЦА НЕХИРУРГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ Гарифуллин Р.А., Кастыро И.В., Барсаков М.А., Решетов И.В.	11
СРОДСТВО ГЕМОГЛОБИНА К КИСЛОРОДУ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ Володина А., Зинчук В., Романчук В.	12
A LEAD FOR NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD), ACTING VIA PPAR α & AMP KINASE ACTIVITY Raghu K G	13
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ: ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА Сарычева Ю.А., Чернышева Т.В.	13
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА Корякова Е.В., Пронина И.В.	14
РОЛЬ ГИПОКСИЯ-ИНДУЦИРУЕМОГО ФАКТОРА В МОДУЛЯЦИИ ГИПОКСИИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ Кауфман А.Д., Степин Д.С., Филимонов Г.	16
АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ОПЕРАТОРА В СИСТЕМЕ "ЧЕЛОВЕК МАШИНА" В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ (4000 мкТл) Микита Г.И., Щиголь Б.И., Морозов С. В., Матьяш А.В., Халилович И.Р, Торшин В.Д.	17
ADAPTIVE REDISTRIBUTION OF MONOAMINERGIC RESOURCES IN THE BRAIN OF RATS UNDER INFORMATION LOAD Kondashevskaya M., Aleksankina V.	19
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Горбылёва К.В. , Джанузаков А.А., Ж. Орозбек кызы, Янгалычев Д.Р.	21
АРХИТЕКТОНИКА ТЕПЛОВЫХ КАРТ GRAD-CAM НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕВУСОВ И МЕЛАНОМЫ ХОРИОИДЕИ Мякошина Е.Б., Укина А.О., Гарри Д.Д., Саакян С.В.	23
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АНАЛИТИКИ РИСКОВ Голощапов-Аксенов Р.С., Колединский А.Г., Фомина А.В., Рукодашный О.В., Кича Д.И., Багин С.А.	25
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И ТИПОЛОГИИ ТЕМПЕРАМЕНТА У ДЕТЕЙ МЛАДЕШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КОХЛЕАРНЫЕ ИМПЛАНТЫ	27